

“MTM TARBIYALANUVCHILARINING INGLIZ TILIDA NUTQINI O‘STIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV”

Sattorova Shaxlo Axadovna

Shaxrisabz davlat pedagogika instituti o`qituvchisi

Annotatsiya. Bolalikning dastlabki yillari ingliz tilida nutq va tilni rivojlantirish nuqtai nazaridan juda muhim bosqichdir. Aloqa darajasi past bo'lgan maktabni boshlaydigan bolalar soni ko'payib borayotganligi sababli, dastlabki yillardagi barcha imkoniyatlarni qo'llab-quvvatlashi juda muhimdir.

Kalit so'zlar. Tarbiyachi, tarbiya, iqtidor, ta'lim, tarbiyalanuvchi rolly o'yin.

Аннотация. Ранние годы детства - очень важный этап с точки зрения развития речи и языка на английском языке. Поскольку число детей, идущих в школу с низким уровнем общения, увеличивается, важно поддерживать все возможности в ранние годы.

Ключевые слова. Воспитатель, образование, талант, образование, обучающая ролевая игра.

Abstract. The early years of childhood are a very important stage in terms of speech and language development in English. As the number of children starting school with low levels of communication increases, it is important to support all opportunities in the early years.

Key words. Educator, education, talent, education, educational role-playing game.

Ingliz tilida nutqni rivojlantirish tinglash, tushunish va og'zaki bo'lmagan aloqalarni o'z ichiga oladi. Ushbu ko'nikma bolalar uchun foydali bo'lishining ko'plab usullari mavjud:

- bu maktab faoliyati uchun mustahkam poydevor yaratadi (masalan, ingliz tili nutq va tilni yaxshi biladigan bolalar o'qishni o'rganishni osonlashtirishi mumkin);
- bu ishonchni oshirishga yordam beradi;
- bu bolalarga o'zlarining ehtiyojlarini yaxshiroq yetkazishga imkon beradi (va shuning uchun umidsizlikni kamaytiradi);
- bu do'stlikni rivojlantirishga yordam beradi

- bu bolalarga atrofda dunyoni anglashga yordam beradi.

Dastlabki yillardagi tarbiyachilar bolalarni ingliz tilinutqqobiliyatlarini rivojlantirishda qo'llabquvvatlashga yordam beradigan ikkita asosiy usul mavjud: 1) yaxshi o'rnak bo'lish orqali;

2) stimulyatsiyani ta'minlash orqali.

Bolalar kattalar xulq-atvorini kuzatish va nusxalash orqali yaxshiroq o'rganishadi, shuning uchun iloji boricha yaxshi ingliz tili nutq qobiliyatlarini modellashtirish kerak. Bolalar bilan muloqot qilishda biz qanday modellarni tutishimiz kerakligi haqidagi ro'yxat:

- aniq va xotirjam gapirish;
- yoshga mos keladigan so'zlardan foydalanish;
- ko'z bilan aloqa qilish (agar kerak bo'lsa, bola darajasiga tushish);
- bolalarga gaplarni takrorlash, xatolarni tuzatish bilan almashtirish;
- so'zlarni bolalarga qaytarish, ular ishlatilgan so'zlarni kengaytirish;
- siz nima qilayotganingizni tasvirlab berish va sharhlash;
- bolalarning qilayotgan ishlarini tasvirlab berish va sharhlab berish;
- obyektlarni va harakatlarni belgilash;
- bolalar biz bilan suhbatlashayotganda diqqat bilan tinglash - sabr qilish va ularga so'zlarini topish uchun ko'p vaqt berish.

Tinglash borasidagi so'nggi fikrni yodda tutish juda muhimdir, chunki bu ko'nikma ko'plab bolalar o'zlarini egallashga qiynaladi. Dastlabki yillarda bolalar bilan qiladigan deyarli har bir narsa ingliz tili nutq ko'nikmalarini rivojlantirish uchun imkoniyatdir, ammo bir muncha vaqt sarflab, mavjud faoliyatni yaxshilay olasizmi yoki yangilarini kiritasizmi, deb o'ylab ko'rishingiz kerak. Qanday mashg'ulot olib borsak ham, esda tutish kerakki, asosiysi uni qiziqarli qilish, shunda bolalar mashg'ul bo'lishlari kerak. Masalan.

- 1) aholisi ingliz tilida gaplashadigan mamlakatlar haqida;
- 2) ingliz tilida sanash;
- 3) ingliz tilida salomlashish va hayirlashishni;
- 4) savolga javob berishni «What's your name?», “My name is ...(Sardor).”

5) turli buyruqlarni tushunish va amalga oshirishni (“Hands up!”, “Hands down!”, “Jump!”, “Turn around”, “Stop!”, “Hop!”);

6) [ou], [p], [t], [d], [ɔ] tovushlarini o’rganadilar.

Dastlabki yillarda ingliz tilida nutqni rivojlantirish yordam beradigan ba’zi fikrlar:

Ko’rsating va ayting. Bolalarga uy hayvonlari, o’yinchoqlar va h.k rasmlarini ko’rsating va ular haqida suhbatlashing. “Inglizcha nomlarini ayting” ularni tavsiflab berishga undang. va “Nega sizga bu o’yinchoq yoqadi?” va boshqa bolalarni ham o’zlarini qiziqtirgan savollarini berishga undash.

Qo’shiqlar kuylang. Bu, ayniqsa, o’ta yosh bolalar bilan bog’liq bo’lgan muhim mashg’ulotdir, chunki qo’shiq aytish va erta tilni rivojlantirish o’rtasida juda kuchli bog’liqlik mavjud. Juda yosh bolalar bilan qo’shiq kuylash ularga tovushlarni farqlashni va qofiyalarni tanishni o’rganishga yordam beradi, shuningdek ularning so’z boyligini kengaytiradi va xotirasini rivojlantiradi.

Rolli o’yinlar va go’yoki o’yinlar. Bu siz xohlagan darajada murakkab yoki sodda bo’lishi mumkin; siz bolalarni qahramon qiyofasida kiyintirishlari va o’yin sahnasida (uydirilgan syujet yordamida yoki ehtimol kitobdan) foydalanishi mumkin, yoki ularni qo’g’irchoqlardan ertak aytib berish uchun foydalanishga undashingiz yoki shunchaki to’g’ridan-to’g’ri rolni rag’batlantirishingiz mumkin. Bir nechta rekvizitlar bilan tanishtirib o’ynang.

Mashg’ulot namunasi

Tarbiyachi: Hello, everybody! Hello, kids! Salom Bolajonlar! I’m very glad to see you! Sizlarni ko’rganimdan juda hursandman! Let’s begin our English lesson. Keling ingliz tili darsimizni boshlimiz. Oh, but where's Rabbit? Aytganicha, Quyunchamiz qayerda ekana? Balki usiz boshlarmiz. Esladim, bugun ertalab sizlarni yoningizga chiqishga uyalayotganini aytgandi. Kelinglar u qo’rqmasligi uchun ko’zlarimizni yumib 4 gacha sanaymiz. Close your eyes and count: one, two, three, four!

Bolalar (ko’zlarini yumishadi): One, two, three, four! Tarbiyachi tezda Quyonni qoliga kiyib oladi.

Quyuncha: Hello, kids!

Bolalar: Hello, Rabbit!

Quyuncha: Glad to see you.

Tarbiyachi: Bolajonlar, quyuncha sizlarni ko'rganidan hursand ekanligini aytyapti, glad to see you. Quyuncha, bolalarning ismlarini unutmadingmi? Do you remember the kids' names, Rabbit? Hozir tekshiramiz. Quyuncha bolalarning yonlariga borib avval ismlarini no'tog'ri aytadi, keyin eslaydi.

Quyuncha: Are you Ahror? **Tarbiyachi:** Sen ahir Ahror emassanku, unga: «No, I'm not». Deb ayt. **Bola:** No, I'm not.

Quyuncha: Are you Sarvar?

Tarbiyachi: Sen Sarvarsan unga: «Yes, I am» (Ha, Sarvarman). deb ayt

Bola: Yes, I am. Qolgan bolalar bilan ham huddi shunday suhbatlashadi.

Tarbiyachi: Bolajonlar kelinglar Quyunchaga ismlarimizni aytamiz. Har birimiz «I am». so'ziga ismlarimizni qo'yib aytamiz. Bolalar ismlarini aytishadi.

Tarbiyachi: Ana endi Quyuncha ismlarimizni bilib oldi. Birgalikda «Hello!» o'yinini o'ynaymiz. Let's play! Bolalar Tarbiyachi va Quyuncha «Hello!» o'yinini o'ynashadi.

Tarbiyachi: Ajoyib, juda yahshi o'ynadinglar kelinglar qarsak chalamiz. Clap your hands! Bolalar qarsak chalishadi.

Tarbiyachi (rasmlarni ko'rsatadi): Well, Rabbit, let's see your pictures. Ho'sh, Quyuncha, qani rasmlarini ko'raylikchi. O'-o' do'stlaring juda tez yugurishar ekan!

Quyuncha: They can run, and run, and run.

Tarbiyachi: Ular sakray olishadiyam.

Quyuncha: They can jump, and jump, and jump.

Tarbiyachi: Va yura olishadi.

Quyuncha: They can go, and go, and go.

Tarbiyachi: Bir oyoqda sakray olishadi!

Quyuncha: They can hop, and hop, and hop.

Tarbiyachi: Hato kulishadi!

Quyuncha: They can smile, and smile, and smile. I can do it all, too!

Tarbiyachi: Quyoncha bularni men ham bajara olaman deyapti. Qani bizga ko'rsatsinchi, qanday baja olishini. Ok, Rabbit, what can you do? Quyoncha (yuguradi, sakraydi, yuradi va x.k.): I can run. I can jump. I can go. I can clap my hands. I can touch my ears. I can touch my cheeks.

Tarbiyachi: Great! Ajoyib. Quyoncha, qani qanday bajara olarkansan. Bolajonlar kelinglar Quyoncha bilan o'yin o'ynaymiz. Unga aytamiz u esa bajaradi. Quyoncha, will you?

Quyoncha: OK. **Tarbiyachi:** Rabbit, run! Quyon qimirlamaydi. **Tarbiyachi:** Qiziq, ahir unga: «Rabbit, run!», «Quyoncha, yugur!» dedimku u esa yugurmayapti. Bolajonlar sizlar bilmaysizlarmi? Aaa, toptim ahir unga iltimos qilmapmanku. Unga iltimos Quyoncha yugur deyishimiz kerak ekan. Inglizchasini aytamiz. Rabbit, run please. Quyoncha stol atrofida yuguradi.

Tarbiyachi: Rabbit, jump, please. Rabbit, hop, please. Rabbit, turn around, please. Rabbit, please, clap your hands. Rabbit, please, stamp your feet. Rabbit, hands up, please. (Quyoncha buyruqlarini bajaradi.) Bolajonlar kim Quyonchaga yana mashqlarni bajartirishni hohlaydi? Bolalar Quyonchaga buyruq berishadi.

Tarbiyachi: Good for you, kids. Barakalla bolalar hozir siz qanday qilib Quyonlarni o'qitishni o'rgandingiz. Siz ularni chopish, sakrash va aylantirish, qo'llarini ko'tarish va tushirishga o'rgatishingiz mumkin, bir oyog'ida sakrash. Quyoncha bilan birgalikda mashq bajaramiz va barcha harakatlarni takrorlaymiz. Hands up, hands down Jump, Jump, 7 Turn around. One, two, three, Hop!

One, two, three, Stop! Bolajonlar, o'ynashni yoqtirasizlarmi? Hohlasangiz birgalikda o'ynaymiz, together. Menda bir quvnoq qo'shiq bor kelinglar uni tinglaymiz va men sizlarga qanday o'ynash kerakligini ko'rsataman. Quyoncha esa shu yerda o'tirib bizni tomosha qiladi. **Tarbiyachi** „Clap your hands“, qoshig'ini qo'yadi va qo'shiq so'zlariga mos holda oddiy harakatlarni bajaradi.

Tarbiyachi: Well-done, kids. Juda yahshi, Bolajonlar buni yahshi o'zlashtirdingiz. Did you like this song? Qoshiq yoqdimi sizlarga? Did you like to dance? Raqsga tushishchi? Keyingi darsimizda biz yana raqsga tushamiz. Hozir esa darsimizni yakunllaymiz! It's time to say: “Goodbye”.

Quyuncha: Good-bye, kids!

Tarbiyachi: Good-bye!

Bolalar: Good-bye!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Shodiyeva O.Q. Nutq o`stirish uslubiyoti . “O`qituvchi” nashriyoti, Toshkent. 2008-yil.
2. Shodiyeva Q.S. Maktabgacha yoshdagi bolalarni to`g`ri talaffuzga o`rgatish. Toshkent. 1995- yil
3. Asqarova M., Matchonov S. va boshqalar. Kichik yoshdagi bolalar nutqini o`stirish. Toshkent. “O`zbekiston”, 2001 y.
4. Rozboyeva E.M., Ahmedova Q.A. Nutq o`stirish metodikasi. Toshkent. 2004 yil
5. Qodirova F.R., Qodirova R.M.. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. Toshkent. 2006- yil